

PEDAGOGIK MULOQOT SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING MUHUM OMILI SIFATIDA

G'afforov Azizjon Ahmadjon o'g'li

NamDPI Pedagogika va psixologiya mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Badritdinova Madina Baxromovna

Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti v.b, psixologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843890>

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada muloqot shaxslararo munosabatlarda qay darajada muhim ahamiyatga ega ekanligi, muloqotning kamunikativ funksiyalari, uning dastlabki ijtimoiylashuv fenomeni sifatidagi o'rni va muloqotning turlicha tasniflari haqida ma'lumotlar berilgan. Maqola pedagoglar, psixologlar va bevosita shaxslararo muloqotlarga asoslangan soha vakillari uchun mo'ljallangan. **Kalit so'zlar:** shaxs, muloqot, kamunikatsiya, jamiyat, sotsium, mikrosotsium, belgilar tizimi, nutq, verbal, noverbal, komunikativ, interaktiv, perseptiv, ritorika, funktsiya, informatsion funktsiya, regulatsion funktsiya, affektiv funktsiya, stimullashtirish.*

***Аннотация:** В статье представлена информация о том, какое значение имеет общение в межличностных отношениях, коммуникативные функции общения, его место как явления начальной социализации, а также различные классификации общения. Статья предназначена педагогам, психологам и представителям сферы, основанной на прямом межличностном общении.*

***Ключевые слова:** Человек, общение, коммуникация, социум, социум, микросоциум, символическая система, речь, вербальная, невербальная, коммуникативная, интерактивная, перцептивная, риторика, функция, информационная функция, регуляторная функция, аффективная функция, стимуляция.*

***Abstract:** This article provides information on how important communication is in interpersonal relationships, communicative functions of communication, its*

place as a phenomenon of initial socialization, and various classifications of communication. The article is intended for pedagogues, psychologists and representatives of the field based on direct interpersonal communication.

Key words: *Person, communication, communication, society, society, microsociety, symbol system, speech, verbal, nonverbal, communicative, interactive, perceptive, rhetoric, function, informational function, regulatory function, affective function, stimulation.*

Shaxslararo munosabatlarning muhim omili sifatida eng boshidan muloqot alohida e'tirof etilgan. Shaxslar faoliyat jarayonida va uni samaraliy tashkil etish hamda ijobiy natija olishlari uchun ularda bir-birlari bilan muloqotda bo'lish ehtiyoji tug'uladi. Tabiiyki o'zaro muloqot kishilik jamiyatini vujudga kelishining eng asosiy omili hisoblanadi va aynan mana shuning uchun ham muloqot faqat insonga hos bo'lgan jarayondir.

Psixologik tomondan yondashadigan bo'lsak muloqotga ikki xil ta'rif berishimiz mumkun [1]:

1. Muloqot – hamkorlikdagi faoliyat ehtiyoji bilan taqazolangan aloqa o'rnatish va uni rivojlantirish jarayoni.
2. Muloqot – belgilar tizimi orqali sub'ektlarning o'zaro ta'sirlashuvi. Agar muloqotga kompleks jihatdan ta'rif beradigan bo'lsak: muloqot – shaxslar o'rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog'lanishlar rivojlanishining serqirra jarayonidir [2].

Muloqot shaxslar o'rtasidagi axborot ayirboshlashni o'z ichiga oladi, bunda munosabatning (muloqotning) kommunikativ jihati inobatga olinadi. Bu o'rinda kommunikatsiya tushunchasini muloqot tushunchasidan farqlash lozim. To'g'ri ba'zi o'rinlarda bu so'zlar ketma ket, yonma yon ayrim hollarda ma'nodosh va bir birini to'ldiruvchi so'zlar sifatida qo'llaniladi. Ammo, tirik va o'lik tabiatdagi tizimlar o'rtasidagi axborot almashinuvi, hayvonlar o'rtasidagi o'zaro signallar almashinuvi, insonning texnik vositalar bilan aloqa o'rnatishi bu – kommunikatsiyadir [3].

Muloqot esa faqatgina insonlar o'rtasida o'zaro amalga oshiriluvchi tadrijiy rivojlanishning yuksak na'munasidir. Indvid (inson bolasi) aynan mikro sotsium va sotsium a'zolari bilan muloqotda va munosabatda bo'lish jarayonida ijtimoiy tajriba va madaniyatni egallab boradi va buning asosida bioijtimoiy psixologik yaxlit tuzilmaga (shaxsga) aylanadi. Umuman olganda muloqot ijtimoiy faollikning inson ontogenezida ko'zga tashlanadigan birinchi turidir [4].

Insonlar ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish asnosida muloqotga ehtiyoj sezadilar va mana shu faoliyatning samaradorligini shaxslararo muloqot jarayonining komunikativ(axborot uzatish), interaktiv(o'zaro birgalikda harakat qilish) va perseptiv (o'zaro birgalikda) idrok qilish tomonlari va xususiyatlariga bog'liqdir [5].

Yuqoridagi ta'riflardan yaxlit bir xulosaga kelish mumkun: faoliyat va muloqot o'zaro chambarchas bog'liqdir. Rivojlanib borayotgan jamiyatda yuksak darajada tadrijiy rivojlanib borayotgan bioijtimoiy psixologik yaxlit tuzilmaning shakillanishida muloqotning naqadar muhum o'rin egallaganligi, zamonaviy kishilik jamiyati qurilishida muloqotning naqadar ahamiyatli ekanligi satsiolog va psixologlarni tobora qiziqтира boshladi va muloqotning sotsiumda va shaxs faoliyatidagi funksiyasiga ko'ra B.F.Lomov quyidagi tasnifni taklif etadi [6]: 1. Informatsion – komunikativ funksiya – axborot almashinuvini ta'minlash, axborot almashinuvi o'z navbatida turli belgilar, tizimlar orqali amalga oshiriladi. Asosan verbal (nutq belgilar tizimi sifatida ishlatiladi) va noverbal (bunda nutqdan boshqa barcha vositalar belgilar tizimi sifatida ishlatiladi) komunikatsiya farqlanadi. 2. Regulyatsion – komunikativ funksiya – suhbatdosh xulq-atvorining regulyatsiya qilinishi (boshqarilishi)ni ta'minlash funksiyasi. Biror bir faoliyat va ma'lum funksiyalarni bajarish chog'ida kishilar muloqot jarayonining ushbu funksiyasidan foydalangan holda bir-birlariga sitimullovchi va korreksiyalovchi tarzda ta'sir ko'rsatishlari mumkun.

3. Affektiv – komunikativ funksiya – suhbatdoshning emotsoional sohasini regulyatsiya qilinishini ta'minlash vazifasi. Bunda inson emotsional sohasining eng muhim determinantasi sifatida muloqot o'rtaga chiqadi, bunga sabab esa muloqotning

information funksiyasiga beriladigan ijobiy yoki salbiy bo'yoqlar aynan emotsiyalar orqali ifodalanadi.

L.A.Karpenko muloqotni biroz boshqacha tasniflaydi va quyidagi muloqot vazifalarini ajratib ko'rsatadi [7]:

1. Aloqa o'rnatish vazifasi – suhbatdoshni aloqaga kirishish uchun tayyorlash.
2. Informatsion vazifa – suhbatdosh bilan muayyan ma'lumotlar, fikrlar va rejalarni almashish.
3. Faoliyatga undash – suhbatdoshni biror bir harakatni bajarishga stimullashtirish.
4. Koordinatsion vazifa – suhbatdosh bilan hamkorlikdagi faoliyatni tashkil etish va uni amalga oshirish harakatlarini muvofiqlashtirish.
5. Tushunishni ta'minlash vazifasi – suhbatdoshning fikrlari va hissiyotlarini tushunish.
6. Amotiv vazifasi – suhbatdoshda muayyan hissiyotlarni uyg'otish hamda ularni o'zgartirish.
7. Munosabat o'rnatish vazifasi – munosabatlar tizimidagi shaxsiy o'rnini, mavqeini aniqlash.
8. Ta'sir ko'rsatish vazifasi – suhbatdoshning xulq-atvori, shaxsiy xususiyatlari, maqsadlarini o'zgartirish.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki muloqot polifunksional sotsial hodisadir. Muloqot – shaxslararo munosabatlarning asosiy so'rinishi bo'lib, uning yordamida odamlar bir – birlari bilan o'zaro ruhiy jihardan aloqaga kirishadilar, o'zaro axborot almashadilar, bir-birlariga ta'sir o'tkazadilar, bir-birlarini his qiladilar, tushunadilar [8]. Muloqot haqidagi va muloqotga asoslangan fanlar antik davrda ham mavjud bo'lgan, bunday fanlardan biri “Ritorika”dir. Ritorika – ishontirish usullari haqidagi, xatti-harakat va idrok qilishning boshlang'ich qoliplari haqidagi fandır. Uning predmeti esa ishonarli nutqning qoida va usullaridir. Bu Arastu davridan buyon mavjud. Keyinchalik bu chiroyli so'zlashning ilmiy falsafiy yo'nalishiga aylanib bordi va o'sha davrda har bir Kfarist maktabi o'quvchilariga majburiy fan sifatida o'qitilgan. Ritorika hozirgacha san'atni ham fanni ham qiziqtirib kelmoqda. Agar ritorika psixologiyasiga, kommunikativ ishonchning qonuniyatlariga bag'ishlangan

tadqiqotlar haqidagi ilmiy yo'nalish sifatida qaraladigan bo'lsa, ta'kidlash kerakki, har qanday kasbda inson omilida ishontirish fenomeni muhimdir. Ishonchli kommunikatsiya muammosini hal qilmay turib, jamiyatda demokratiyani shakillantirib bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.G'oziyev. Muloqot psixologiyasi. T.2021.
2. Turg'unboyeva, A., Badritdinova, M., G'aniyeva, N., & Qayumov, B. (2021, May). Description Of The Methods Of Diagnosing The Cognitive Style Of Pupils In The Educational Process. In E-Conference Globe (pp. 306-308).
3. Halimjanovna, A. M., & Baxromovna, B. M. (2023). Muammoli Ta'lim Mustaqil Fikrlash Omili Sifatida. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 266-270.
4. Halimjanovna, A. M., Bakhromovna, B. M., Alisherovna, M. N., Tuxtasinovna, T. R., & Jumaboyevna, T. S. (2023). Psychological Mechanisms for Overcoming the Feeling of Fear that Occurs in Students During the Examination Process. *Migration Letters*, 20(S8), 1549-1556.
5. Badritdinova, M. B., & Rustamova, T. N. (2021). Psychological characteristics of development of thinking in students in the educational process. *Science and Education*, 2(2), 331-337.